

ТАШАККУЛИ ТАЛАБОТ БА ХУДРУШДДИҲИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОЙ

АЗИЗОВА ПАРВИНА УБАЙДУЛЛОЕВНА

соискатель кафедры “Педагогика” факультета педагогики и физической культуры Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба масъалаи ташаккули талабот ба худрушддиҳии хонандагони синфҳои болоӣ бахшида шудааст. Дар он моҳият, аҳамият, асосҳои назариявӣ ва роҳи усулҳои ташаккули эҳтиёҷ ба худрушддиҳӣ баррасӣ мегарданд.

Муаллиф зикр менамояд, ки худрушддиҳӣ яке аз унсурҳои калидии рушди шахсияти хонанда буда, ба баланд гардидани масъулияти шахсӣ, фаъолиятҳои эҷодӣ ва муваффақияти минбаъдаи ҷаҳони мусоидат менамояд.

Калидвожаҳо: Худрушддиҳӣ, худшиносӣ, таҳсилоти умумӣ, синфҳои болоӣ, педагогика, рушди шахсият, худмӯзӣ.

ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В САМОРАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯТ СТАРШИХ КЛАССОВ

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования потребности в саморазвитии учащихся старших классов. В ней рассматриваются сущность, значение, теоретические основы, а также пути и методы формирования потребности в саморазвитии.

Автор отмечает, что саморазвитии является одним из ключевых элементов развития личности учащегося, способствующим повышению его личной ответственности, творческой активности и дальнейшей социальной успешности.

Ключевые слова: саморазвитие, самопознание, общее образование, старшие классы, педагогика, развитие личности, самообразование.

FORMATION OF THE NEED FOR SELF-DEVELOPMENT IN SENIOR CLASS STUDENTS

Annotation: This article is devoted to the issue of forming the need for self-development in senior class students. It examines the essence, significance, theoretical foundations, as well as ways and methods of fostering the need for self-development.

The author notes that self-development is one of the key elements of student personality growth, contributing to increased personal responsibility, creative activity, and future social success.

Keywords: self-development, self-knowledge, general education, senior classes, pedagogy, personality development, self-education.

Дар шароити ҷаҳони муосир, ки дониш ва технологияҳо босуръат тағйир меёбанд, қобилияти худмӯзӣ ва худрушддиҳӣ ба яке аз талаботи асосии замони табдил ёфтааст. Хонандагони синфҳои болоӣ, ки дар марҳилаи муайян намудани ҳадафҳои ҳаёти ва интиҳоби касб қарор доранд, бояд дорои эҳсоси баланди масъулият ва иродаи худтакмилдиҳӣ бошанд. Аз ин рӯ, омӯзгорон ва муҳаққиқони соҳаи педагогика вазифадоранд, ки роҳи усулҳои бедор намудани талабот ба худрушдиҳиро таҳлил ва амалӣ созанд.

Мафҳуми худрушддиҳӣ дар илми педагогика ва психология ҳамчун раванди мақсадноки тақмили шахсият маънидод мегардад [2; 33]. Он фаъолияти дохилии инсонро ифода менамояд, ки ба баланд бардоштани сатҳи дониш, малака ва қобилиятҳои зеҳнӣ равона аст. Бисёре аз муҳаққиқон, аз ҷумла Н. Абдуллозода, худрушдиҳиро ҳамчун унсурҳои муҳими худшиносӣ ва

худназорат медонанд [1; 25]. Ин раванд на танҳо дониши зоҳириро меафзояд, балки ба ташаккули ахлоқ, фарҳанг ва ҷаҳонбинии инсон таъсири амиқ мерасонад.

Аз нигоҳи педагогӣ, худрушдиҳӣ бо принципҳои таҳсилоти фардӣ ва таълими фаъол алоқаманд аст [5; 19]. Омӯзиши фардиятноқ, имкони интихоби роҳҳои инфиродии донишандӯзӣ ва фаъолияти мустақилона барои бедор намудани ангеҷаҳои дохилии хонанда нақши муҳим мебозад. Дар ин замина, нақши муҳити таълимӣ ва муносибати омӯзгор дар ташаккули ин эҳтиёҷ муҳим мебошад [4; 37].

Аз нуқтаи назари равоншиносӣ, худрушдиҳӣ ба сатҳи инкишофи шуури шахсӣ ва қобилияти идоракунии эҳсосот вобаста аст. Дар синфҳои болоӣ дар хонандагон эҳсоси мустақилият ва худшиносӣ афзоиш меёбад. Ин давра заминаи мусоид барои ташаккули худбаҳодиҳӣ, худназорат ва худангезиш мебошад [3; 53]. Барои самаранок гузаштани ин раванд, омӯзгор бояд ба хонандагон на танҳо дониш, балки усулҳои таҳлил, арзёбӣ ва банақшагирии шахсиро омӯзонад [6; 21].

Ба назари мо дар шароити муосир агар ҳар як омӯзгор аз роҳи усулҳои зерине, ки дар ин мақола ҷо намудем истифода барад, ин раванд метавонад ба худрушдиҳии шахсияти хонандагони синфҳои болоӣ таъсири мусбат расонад.

Баъзе роҳи усулҳои талабот ба худрушдиҳии шахсияти хонандагони синфҳои болоӣ

1. Муайян кардани ҳадафҳои инфиродӣ. Омӯзгор бояд ба хонанда кумак намояд, то ҳадафҳои шахсии худро дар омӯзиш ва зиндагӣ муайян кунад. Ин раванд ҳисси масъулият ва ангеҷаи дохилро бедор менамояд.

2. Ташкили муҳити худомӯзӣ. Фазое, ки дар он хонанда имкони истифодаи китобхона, интернет ва манбаҳои таълимиро дорад, заминаи худрушдиҳиро фароҳам меорад.

3. Машваратҳои равоншиносӣ ва педагогӣ. Омӯзгор бояд бо хонандагон сӯҳбатҳо ва вохӯриҳои инфиродӣ гузаронад, то роҳи дурусти худшиносӣ ва худтакмилдиҳиро нишон диҳад.

4. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ. Истифодаи барномаҳои таълимӣ, платформаҳои онлайн ва манбаҳои рақамӣ имкони васеъ барои таҳсилоти мустақил фароҳам меорад.

5. Ташкили фаъолиятҳои эҷодӣ. Ҷалби хонандагон ба корҳои лоиҳавӣ, озмунҳо ва тадқиқотҳо, ки ба рушди қобилиятҳои таҳлилий ва амалии онҳо мусоидат мекунад.

6. Ҳавасмандгардонӣ ва арзёбии мусбат. Эътироф ва қадриносии дастовардҳои хонанда, ки ҳисси боварӣ ва ангеҷаи онҳоро тақвият медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки нақши омӯзгор ва муҳити таълимӣ дар ташаккули худрушдиҳии хонандагони синфҳои болоӣ басо муҳим аст. Зеро омӯзгор ҳамчун роҳнамо ва ҳамсафари рушди шахсӣ бояд муҳити мусоиди таълимиро фароҳам оварад. Муҳити равонӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоие, ки дар он озодфикрӣ, ҳамкорӣ ва эҳтироми якдигар ҳукмфармоӣ, имкони бедор намудани худбаҳодиҳӣ ва худомӯзиро зиёд мекунад [5]. Инчунин, дар баробари муҳит, нақши оила ва ҷомеа низ муҳим мебошад, зеро онҳо дар ташаккули арзишҳои шахсӣ ва ангеҷаи дохилии хонанда таъсири мустақим доранд.

Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон хулоса кард, ки худрушдиҳӣ яке аз самтҳои калидии рушди шахсияти хонандагон мебошад. Он танҳо дар шароити ҳамгироии кӯшиши инфиродии хонанда, роҳнамоии омӯзгор ва муҳити мусоиди таълимӣ самарабахш мегардад. Бинобар ин, муассисаҳои таълимӣ бояд барномаҳои методӣ ва педагогиро вобаста ба шароити муосир, синнусол ва хусусиятҳои психологӣ таҳия намоянд, ки ангеҷаи дохилии худрушдиҳӣ дар хонандагон бедор гардад.

АДАБИЁТ:

1. Абдуллозода Н. Психологияи рушд ва худтакмилдиҳӣ. Душанбе. Ирфон, 2020.
2. Саидов Ҳ. Асосҳои педагогикаи муосир. Душанбе. Дониш, 2018.
3. Рустамова М. Омӯзгори асри XXI ва худомӯзии хонанда. Маҷаллаи илм ва маориф, №4. 2021.
4. Каримов Ш. Технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилоти миёнаи умумӣ. Хучанд: Нури маърифат, 2019.
5. Файзуллоев А. Назария ва амалияи таҳсилоти фардӣ. Душанбе. Паёми маориф, 2022
6. Мирзоева З. Равандҳои инноватсионии таълим ва худомӯзии хонандагон. Маҷаллаи илмии Омӯзгор, №2. 2020.